

A INOVAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO NA SELEÇÃO DE PESSOAS EM SERVIÇOS PÚBLICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10866940

Thales Kroth de Souza

*Graduado em Gestão Financeira (UNISINOS) e em Administração (ULBRA), Pós-graduado em MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (FEEVALE), MBA em Finanças e Educação Financeira (UNISINOS), MBA em Inteligência de Negócios (ULBRA) e Especialização em Conselhos de Sociedades Cooperativas (UCS);
Aluno Pesquisador da Universidade Feevale.*

E-mail: ksthales@gmail.com

RESUMO

Este trabalho trata sobre a centralização e acessibilidade do processo seletivo criado pelo Decreto nº 11.722/2023, a partir de regras publicadas em um formato unificado aplicado para 180 municípios de todas as regiões do Brasil criando-se o CPNU - Concurso Público Nacional Unificado. Com objetivo de aperfeiçoar e criar inovação no processo de seleção de pessoal nos serviços públicos federal, em seu diferencial há a possibilidade de usar as notas obtidas no concurso para concorrer aos cargos disponíveis separadamente sem precisar prestar novo concurso. Utilizando análise bibliográfica e estudo sobre o programa e seu edital, pesquisou-se como esse concurso oportuniza inovar o setor público. Identificou-se um potencial de reciclagem sobre os servidores, bem como a possibilidade de incrementar uma nova cultura para transformação da carreira pública, seleção de candidatos mais qualificados para áreas sugestivas e estratégia para efetividade de entrega de processos, serviços, controles internos e eficiência do serviço público.

Palavras-chave: Concurso Público Nacional Unificado. Seleção de Pessoal. Inovação em Seleção de Pessoas. Serviços Públicos.

ABSTRACT

This work deals with the centralization and accessibility of the selection process created by Decree No. 11,722/2023, based on rules published in a unified format applied to 180 municipalities in all regions of Brazil, creating the CPNU - Unified National Public Competition. With the aim of improving and creating innovation in the personnel selection process in federal public services, what sets it apart is the possibility of using the grades obtained in the competition to compete for available positions separately without having to take a new competition. Using bibliographical analysis and study of the program and its notice, we researched how this competition provides opportunities for innovation in the public sector. A potential for recycling civil servants was identified, as well as the possibility of increasing a new culture for

transforming the public career, selection of more qualified candidates for suggestive areas and strategy for effective delivery of processes, services, internal controls and efficiency of the public service.

Keywords: Unified National Public Competition. Personnel Selection. Innovation in Personnel Selection. Public Services.

INTRODUÇÃO

Após a estruturação de diversos órgãos e pastas do Poder Executivo Federal ao longo de 2023, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) lançou a proposta de um edital unificado onde reunisse diversos órgãos públicos, desde que fizesse adesão, para compor o quadro de novos servidores públicos, a partir de uma seleção unificada e lateral.

Esse período ocorreu após uma transição de ministérios e esta iniciativa provocou uma nova visão na capacitação, competência e entrega de resultados de servidores públicos, onde foi possível implementar uma nova série de critérios. Iniciou-se uma configuração sobre o tratamento de uma proposta de concursos públicos para que esta estivesse em conformidade com os regulamentos dos órgãos participantes.

Em entrevista ao “Bom Dia, Ministra” do Governo Federal, em outubro de 2023, a ministra Esther Dweck do MGI afirmou (BRASIL, 2023):

“A gente tem certeza de que, ao fazer em mais cidades, o Estado brasileiro vai ter mais diversidade, vai captar pessoas excelentes, vai descobrir pessoas que, infelizmente, não têm recursos suficientes para viajar, mas que são pessoas maravilhosas para estar dentro do serviço público brasileiro.”

Comentando sobre o processo, desafios e a transformação de cultura para seleção de candidatos na esfera pública de maneira que o acesso torne mais democrático, alcance a ênfase na disponibilidade de órgãos para compor um quadro muito maior e que o candidato possa escolher os cargos que deseja participar, não ficando condicionado em apenas um só como é o padrão dos concursos realizados até então. Esta era a dinâmica e oportunidade que o Governo Federal visualizava e mapeava para os próximos períodos, onde carecia de mão de obras em áreas, órgãos e projetos.

Entre os trabalhos disponíveis para direcionamento de uma pesquisa acadêmica sobre o CPNU – Concurso Público Nacional Unificado, há destaque

principalmente de análise sobre o concurso unificado na Magistratura em 2020, onde o processo restringiu-se ao evento de ascensão à carreira, mas não se evidenciou algo similar nem como projeto, nem para estudo pela complexidade e consequência que pudesse buscar inovação na área pública. Trabalhos e projetos de trabalho de conclusão sempre evidenciam a inovação provocada, mas não assistida a partir de uma ação propositiva pelo órgão regulador e atuante, por isso a diferença de configuração entre a iniciativa privada que já compactua com a inovação na seleção de pessoas de forma mais rápida através de testes de competências e adequações de conhecimento e experiência, ao passo que o setor público tem muita dificuldade em inovar em simples processos seletivos tradicionais de contratação.

A busca por uma inovação trazida pelo Governo Federal no setor de seleção de pessoas começa na formação do próprio Ministério, o MGI – Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos criado para preencher a responsabilidade sobre inovação no serviço público a critério e a pedido de outros órgãos. Para o setor de inteligência criativa, a partir de 2023/2024, modelou-se as informações necessárias para encontrar os melhores fundamentos na expertise de candidatos que são aprovados em concursos públicos, já que a integração de áreas também se refere a uma forma inovadora. Esses fundamentos estavam em falta em diversos órgãos e possibilitou juntar esforços entre os órgãos para que se exercesse a atratividade de cargos, busca uniforme e lateral de candidatos e transformar-se o tradicional processo de concurso público em uma oportunidade de seleção mais abrangente e integrativa.

Ao juntar recrutamento e seletividade de pessoal, pesquisa-se como o CPNU - Concurso Público Nacional Unificado oportuniza inovar o setor público ao ponto que aperfeiçoa o sistema de seleção de pessoas nos serviços públicos e possibilita incrementar uma nova cultura de transformação do trabalho pelo direcionamento formalizado do programa e praticado nos aspectos de demanda de pessoal.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada é uma pesquisa empírica que explora fundamentalmente o objeto de estudo, o edital do Concurso Público Nacional Unificado bem como informações colhidas a ele para desenvolver com especificidade o assunto da inovação em processo de seleção de serviços públicos.

Através da questão norteadora: Como o Concurso Público Nacional Unificado busca inovação e competitividade na seleção de pessoas em serviços públicos? Busca-se entender qual é a ação efetiva do poder público para engajar melhores candidatos a quererem participar do Concurso Público Nacional Unificado, pela promessa de inovação na área de gestão e seleção de pessoas no que tange a selecionar os melhores candidatos em um único concurso público abrangendo uma grande margem de órgãos públicos, simplificando, atraindo candidatos e encaminhando internamente de maneira acelerada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Seleção de pessoas no serviço público

O recrutamento busca e capta pessoas para uma organização, enquanto a seleção de pessoas determina quem é capaz ou não para uma vaga. (CRUZ, 2023) A partir da seleção de pessoas, que faz parte do departamento de recursos humanos, a organização filtra através de critérios objetivos e subjetivos, a configuração desejada do perfil para uma vaga, quem ela deseja qualificar.

Assim, o processo de seleção de pessoas trata-se de uma forma também publicitária onde o setor de pessoal divulga aos candidatos como será sua jornada de experiência dentro da empresa ao passo que a aproximação entre ambos se vigora no currículo e na apresentação.

A seleção de pessoas faz parte do processo de provisão de pessoal, vindo logo depois do recrutamento. O recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo: a introdução de recursos humanos na organização. Se o recrutamento é uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada, portanto, uma atividade positiva e convidativa, a seleção é uma atividade obstativa, de escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação e, portanto, restritiva. (CHIAVENATTO, 2006, p. 11)

O filtro é uma medida de classificação perante as opções de mercado e atende a uma restrição de dados que converter-se-á em matéria informativa para o banco de dados empresariais. Diversos candidatos são chamados, selecionados e recrutados para participar de um processo seletivo o qual fundamenta-se em entender as características e perfis de cada um para tomar a decisão de prosseguir com alguns e descartar a participação de outros.

A seleção consiste em primeiro lugar, na comparação entre perfis dos candidatos e as exigências do cargo ou função, o ideal é que o perfil e a função se ajustem. Assim, é necessária uma escolha da pessoa certa para o cargo certo, ou seja, entre candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficiência e desempenho do pessoal. (MARTINS, 2007, p.10)

A adequação de candidatos para os devidos cargos e a conexão que esse cruzamento gera, visa a atender o processo de eficiência produtiva e de desempenho de funcionários, por isso o objetivo dessa prática é a seleção dos mais capacitados, mas a escolha cabe a um conjunto de possibilidades, desde a adequação para outras áreas, até testes, alterações contratuais, entre outras.

A seleção de pessoas no serviço público inicia-se através de um concurso público, com edital, informações essenciais para um processo administrativo e legal, considerações das provas, pontuações e outros pareceres, inclusive de outros exames como de aptidão física, psicológico, antecedentes criminais, etc.

Há também possibilidade de início sem concurso público, mas para esses casos ou é de livre nomeação e livre exoneração, que podem ter seus contratos rescindidos a qualquer tempo, ou é através do sufrágio universal de votos pelo processo democrático eleitoral, mas há casos excepcionais que podem ser considerados a contratação na esfera pública como na contratação temporária ou por tempo limitado.

Acerca do concurso público, o atual modelo de contratação em serviços públicos iniciou no Departamento Administrativo de Serviços Público (DASP), no Governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, principalmente para avaliar a competência dos candidatos medida pelos conhecimentos aplicados. (COELHO & MENON, 2019)

O concurso público, se restringe, na grande maioria dos casos, a análises técnicas considerando apenas o conhecimento acumulado dos candidatos. Salvo em poucas exceções, as habilidades não são cheçadas neste processo e, quiçá, as competências e a aderência ao perfil desejado para a posição. (PASQUINI et al, 2022, p. 90)

devem assim, na maioria dos testes, há a exigência da defesa da manutenção da prova objetiva, todavia como primeira fase e não única, assim, de caráter eliminatório para aperfeiçoamento inclusive da seleção de pessoal em serviços públicos. (COELHO & MENON, 2019)

Quando se fala sobre meritocracia nos concursos públicos, não se encontra produção sobre engajamento, aperfeiçoamento e outras condições que poderiam ser melhores empregadas acerca da seletividade de pessoal, até mesmo com a recente Reforma Administrativa (EC nº32/2020) que visava reformar aspectos como a estabilidade de servidores públicos, premiação de desempenho, temas ligados à carreira, mas muito pouco sobre a entrada e aprovação nos concursos.

Tratando-se de carreira, a literatura traz à responsabilidade da escolha profissionalizante como "vocação" (FONTAINHA et al., 2014), mesmo que seja interpretada "como a melhor opção para conseguir um emprego no país" (CALDERIA & VILARINHO, 2021, p.4) ou na questão sobre a meritocracia como incorreta, pois não tende a ter assertividade no perfil profissional, existência de um círculo vicioso do concurso público e problemas de ingresso. (COELHO & MENON, 2018)

A Administração Pública tem primazia em suas estruturas organizacionais pelas novas formas de gerir seus processos, incluindo à prestação de serviços públicos para com os interesses da sociedade. (Bresser-Pereira, 1998, p. 10)

Para entender a inovação nos serviços públicos, é necessário explorar novas perspectivas e examinar o fenômeno de outros ângulos, agregando as contribuições dos estudos que abordam o nível micro de análise e que assumem a perspectiva da teoria da inovação em serviços, de forma a abarcar a complexidade e a diversidade do setor público. (Dagomar e Vargas, 2012, p. 399)

A teoria da inovação visa estudar especificidades e fenômenos da indústria. Entre perspectivas em periódicos que falam do assunto, está diretamente conectada com a abordagem da atividade sujeita à incerteza e com base em recursos heterogêneos e processos interativos; em outra vertente, através do Estado competidor, e outra, da Administração Pública. (LIMA & VARGAS, 2012)

A característica da teoria da inovação seja pela criação de novas ideias, na implementação de projetos para melhorar a competitividade de um setor específico, seja no desenvolvimento pleno de uma área, como a seleção de pessoas, nos serviços públicos inclui a teoria schumpeteriana na relevância do empreendedorismo moderno, criativo e inovador, na teoria neoclássica ao ponto que pode incentivar novas políticas públicas e incentivos fiscais, e na teoria evolucionária na seleção natural e de competição no processo de inovação. (VARELA, MEDEIROS & SILVA JUNIOR, 2012)

Gestão de pessoas no serviço público

Após a perda de 73 mil servidores públicos nos últimos seis anos (CRALDE, 2023), o Concurso Público Nacional Unificado busca inovar ao centralizar certames de concursos públicos no que tange ao recrutamento e seleção de servidores públicos federais em vagas autorizadas por 21 órgãos, empresas públicas e fundações do Governo Federal. (BRASIL, 2023)

“O principal objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.” (BRASIL, 2024)

O esforço em conseguir qualificar o público-alvo para que seja mais bem aproveitado e direcioná-lo por meio de diferentes pastas, fez com que o Estado pudesse propor, monitorar, implementar e avaliar novas políticas públicas e ter através do CPNU uma solução adequada para a grande queda em contratações.

À medida que se precisa de novos servidores públicos em diferentes pastas, um gerenciamento de pessoas é muito pertinente para atuar no esquema de oferta e demanda no quadro de pessoal configurado conforme dados de carência de mão de obra na esfera pública.

A área de gestão de pessoas teve grandes contribuições em pesquisa sobre gestão por competências, aplicabilidade de habilidades no trabalho, comportamentos e atitudes quanto à convergência dos profissionais com a missão e valores das instituições, a diferença entre a prestação de serviços e a integração dos servidores pelo desempenho e eficiência do serviço público prestado, etc.

Conforme esboça Vargas et al. (2021, p.808):

“No novo modelo de Gestão de Pessoas, o foco está na competência do servidor para desempenhar a sua função, deverá ser estimulado o conhecimento, habilidades, julgamento e atitude. Através do estímulo dessas competências teremos servidores mais preparados para realizar as suas funções e alcançar as metas propostas pela instituição. Devemos proporcionar aos servidores um treinamento constante, condições de trabalho e uma remuneração adequada. Assim poderemos atrair e manter os servidores nas nossas instituições.”

Há grandes discussões sobre a função e responsabilidades da gestão de pessoas principalmente pelas suas capacidades na moderna visão que o indivíduo é tratado mais como parceiro e colaborador e não mais como patrimônio da empresa (CRUZ, SOUZA; OLIVEIRA, 2010, p. 2). Essa diferenciação deve-se principalmente pela mudança do ambiente corporativo, tecnologias que foram incorporadas aos processos seletivos, novos conceitos trabalhos e estudados na preparação e formação dos indivíduos e na observação da concorrência que remodelou o conceito de gestão de pessoas mais gerencial e evidenciou a ineficiência de ambientes, cheios de pressões externas e internas para recrutar melhores candidatos (FISCHER, 2002).

Com os modernos estímulos de retenção na gestão de pessoas, diversos trabalhos citam à busca da aprendizagem organizacional de maneira contínua (CARVALHO & RODRIGUES, 2020), buscas de alternativas para alcançar melhores estímulos de motivação na satisfação do trabalho do servidor público (ROCHA & GONÇALVES, 2022), e verifica-se que a satisfação está na gestão do conhecimento como na abordagem qualitativa e ações de capacitação continuada (MORALES & CÂNDIDO, 2021), no entanto, todos os programas estruturados esbarram principalmente no processo de criatividade e inovação, especificamente este último pelo fortalecimento do ambiente de trabalho (MORALES, 2023).

Inovação na seleção de pessoal

Assim como fornecido para desburocratizar os serviços públicos, a tecnologia serve como ferramenta para otimizar serviços, reduzir custos e aumentar a eficiência nos serviços públicos. (OLIVEIRA & SOUSA, 2021)

A inovação tem grande destaque na prestação de serviços públicos. Isso pode ser verificado desde as transformações recentes em programas sociais, modernas formas de pagamento como o PIX, oferecimento de serviços digitais gratuitos e descentralizados, medidas governamentais para aperfeiçoamento das áreas de Defesa, Educação e Saúde, onde o serviço público digital fica em contrapartida com os atuais e principais desafios.

Segundo Santos & Fonseca (2022), “a mera aplicação de tecnologia não é capaz de promover a transformação digital.” Mesmo nos entendimentos e aplicações de uma Governança Digital para com o propósito de alterar burocracias (VARELLA et al., 2017), a “transformação digital pode ser entendida como a aplicação de inovação

digital para realizar algo novo, diferente e melhor, gerando valor para a sociedade e para as empresas” (ALBERTIN; ALBERTIN, 2021, p. 27), ainda assim, Berger (2014), Keane (2000) e Stief (2016) apud Santos e Fonseca (2022) relatam que “a chave para a transformação digital vai além da tecnologia” e que há diversos meios para se contextualizar as variações de tecnologia, mas problemas e desafios de entender os modernos processos de inovação.

A partir da Rede Nacional de Governo Digital (Rede GOV.BR), instituída pela Portaria nº 23/2019, que conta com adesões de 27 Estados em 755 municípios, uma série de funcionalidades, ferramentas, plataformas e políticas públicas para instituir facilidade, praticidade, compartilhamento de tecnologia e acessibilidade (BRASIL, 2024), a qual pode ser usada como exemplo central para a formatação e incremento de onda tecnológica pública, na aproximação dos agentes públicos, entes privados, órgãos e a sociedade em geral.

Dentre tantos exemplos que podem ser citados os principais estão contidos nas contratações públicas, capacitações em cursos e eventos, a assinatura eletrônica gratuita, a acessibilidade digital para documentos e recursos, a legislação mais próxima do cidadão no que tange a governança de dados, privacidade e segurança avançados, gestão de dados pessoais com compromisso à LGPD e uma rede GOV.BR inovadora e tecnológica. (BRASIL, 2024)

Segundo Barbosa & Carvalho (2022), entre as principais barreiras para a Gestão Pública alcançar inovação está no excesso de burocracia, a forma como é realizada a aplicação de processos e a preocupação maior do modo de fazer do que com o resultado efetivo. Novamente para barreiras estruturais, Barbosa & Carvalho (2022) cita as regulamentações que inibem a inovação, em barreiras de recursos para a carência de profissionais, identificando na seleção de pessoas para os serviços públicos, além da falta de tempo disponível, recursos financeiros e informações adequadas para a prestação de serviços.

“O objetivo maior da modernização no serviço público é de otimizar os recursos disponíveis, por meio de formas arrojadas de gestão e organização, promovendo benefícios à sociedade. Assim, a inovação serve como ferramenta para melhorar o desempenho organizacional do Estado e, por fim, garantir sua existência.” (BARBOSA & CARVALHO, 2022, p. 5)

Conforme Lopes (2022), a resposta para a profissionalização nos serviços públicos está na instauração de uma cultura de impessoalidade, diretamente através

da área de recrutamento e seleção; ou mesmo para os padrões de recrutamento e níveis de profissionalização do serviço público, com a inovação do concurso público mais atrativo e competitivo (LOPES, PALOTTI & GOMIDE, 2023); com o uso da criatividade e inovação no serviço público para que o ingresso tenha maior liberdade e qualidade na burocracia, assim como na conexão, relações e conexão com os Estados Unidos e seu funcionamento (GOMIDE, PEREIRA & MACHADO, 2020); e, ainda, a autonomia necessária para que a alta gestão possa influenciar seus liderados no moderno serviço público ao passo que exerce melhores competência e desempenho, em uma burocracia enxuta. (GOMIDE, DA SILVA LINS & MACHADO, 2021)

Se o Estado possa ser um agente de mudança, a inovação no setor público pode ser tratada como agenda instituição e, políticas de estado, será através de diversos insights, incluindo seleção e gestão de pessoas (RIZARDI et al., 2022), que o Brasil pode experimentar inovação nos serviços públicos.

ANÁLISE DOS DADOS

Concurso Público Nacional Unificado

Com a governança corporativa a partir do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), diversos órgãos como Inep, Ipea, Enap e AGU manifestaram compromisso de participar do projeto para que tenha um desenvolvimento pleno, adicionando-se à CGU e o TCU como observadores externos, o concurso consegue volume e pretensão adequados em uma visualização diferenciada. (BRASIL, 2023)

Dividido em 8 blocos temáticos, o CPNU é composto por (BRASIL, 2023):

Bloco 1 é o de infraestrutura, exatas e engenharias;

Bloco 2 é de tecnologia, dados e informação;

Bloco 3 é de ambiental, agrário e biológicas;

Bloco 4 é de trabalho e saúde do servidor;

Bloco 5 é de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos;

Bloco 6 é de setores econômicos e regulação;

Bloco 7 é de gestão governamental e administração pública; e

Bloco 8 é de nível intermediário (nível médio e técnicos).

E a seleção do processo será organizada nas seguintes etapas/fases:

Primeira etapa: organizada em quatro fases a saber;

Primeira fase: exame de habilidades e conhecimentos através de provas objetivas e discursiva;

Segunda fase: perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que declararam deficiência;

Terceira fase: procedimentos quanto à reserva de candidatos negros;

Quarta fase: procedimento documental para candidatos indígenas para cargos especificados em edital;

Segunda etapa: avaliação de títulos;

Terceira etapa: curso de formação específico.

“O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal” (BRASIL, 2023).

Na pesquisa sobre outros concursos similares, na área da Magistratura, pode-se descrever segundo Cunha e Campos (2020, p. 9), quando se trata de perfil, tanto o sexo dos aprovados, sendo masculino para 48,9% e feminino 51,1% referentes aos aprovados no CPNU - Concurso Público Nacional Unificado da Magistratura do Trabalho de 2020, organizado pelo Ipea e pela Enamat - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho, todavia há um perfil social que resulta em candidatos provenientes das regiões Sul e Sudeste (66,4% dos aprovados), com idades entre 27 e 31 anos (52,4%), não negros (83,0%), solteiros (56,8%), não portadores de deficiência (98,7%), brasileiros (100,0%) e pertencentes a estratos mais elevados da estrutura social (63,3%) com rendimento individual médio, no setor de residência de sua família, de R\$ 2.666,16 ou mais.

Na tabela 2 do estudo técnico (CUNHA e CAMPOS, 2020), mostra que o grau de formação acadêmica é de nível superior (22,7%) e de pós-graduação – especialização (74,2%), indicando um alto nível de preparação, conhecimento e educacional dos aprovados.

Tabela 2 – Perfil educacional dos candidatos aprovados

NÍVEL DE INSTRUÇÃO	NÚMERO	Margem (%)
Graduação	52	22,7
Pós-graduação – especialização	170	74,2
Pós-graduação – mestrado	6	2,6
Pós-graduação – doutorado	1	0,4
Total	229	100,0

Fonte: RA/Enamat/TST apud Cunha e Campos (2020), p. 12.

Um quesito muito estratégico está na experiência laboral onde mostra-se que, entre 2008-2017, 86% possuíam experiência como assalariado ou pessoa jurídica (p. 14), a experiência torna-se mais valorizada com o passar dos anos (p. 15) de forma remuneratória (p. 17-18) e com maiores probabilidades de ser aprovado no CPNU (p. 18).

Para o estudo em questão, Cunha e Campos (2020) citam os gastos financeiros por candidato em R\$ 36.163,35 (mediana) e R\$ 30.500,00 (média), perfazendo uma aprovação criteriosa observada.

O CPNU de 2024 do MGI houve adesão de 21 órgãos à proposta, totalizando 6.640 vagas disponíveis (BRASIL, 2024). O registro de publicação do edital ocorreu em 10 de janeiro de 2024, ficando às inscrições ocorrendo entre 19 de janeiro e 09 de fevereiro, com aplicação das provas para 05 de maio em 39 cidades do Norte, 54 no Nordeste, 20 no Centro-Oeste, 44 no Sudeste e 23 no Sul, adiante, para em 03 de junho a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação, posteriormente a divulgação final dos resultados em 30 de julho e, para 05 de agosto, o início da convocação para posse e cursos de formação conforme edital e divulgação em outros ambientes (BRASIL, 2024).

A linha do tempo a qual o programa trata mostra a trajetória que começa pelo Decreto 11.722/2023, juntamente com o indicativo de adesão dos órgãos, quando se chegou ao edital do concurso em 20 de dezembro. Agora, com a divulgação do cronograma ao longo de 2024 para a realização do concurso, projeta-se que em agosto comece a formação dos servidores, bem como o início das chamadas para os aprovados tomarem posse (BRASIL, 2023).

O Decreto 11.722/2023, que sanciona o Concurso Público Nacional Unificado, projeta o modelo conjunto de concursos públicos na administração pública federal com os seguintes objetivos (BRASIL, 2023, art. 3º):

- Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;
- Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

Zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

O Decreto também instala órgãos de governança na natureza da Comissão de Governança (art. 6, I), composta pelo MGI, AGU, SECOM, Inep, Ipea e Enap (art. 8, I ao VI); e no Comitê Consultivo e Deliberativo (art. 6, II) composto por representantes da Comissão e pelos órgãos e entidades aderentes ao CPNU (art. 11). O documento público cita a formação de Grupos Técnicos Operacionais para acompanhamento do certame com as seguintes competências (art. 13):

Elaborar e propor o plano de trabalho do Concurso Público Nacional Unificado ao Comitê Consultivo e Deliberativo;

Propor os agrupamentos de cargos e elaborar os editais junto à banca examinadora, conforme orientação do Comitê Consultivo e Deliberativo;

Apoiar e assessorar o Comitê Consultivo e Deliberativo;

Acompanhar e fiscalizar a execução do plano de trabalho; e

Acompanhar e fiscalizar a realização do certame.

O CNPU é um certame que possibilita a aplicação das provas para todos os cargos disponíveis, assim, a distribuição de vagas, cargos e órgãos divide-se e subdivide-se em blocos temáticos, mas possibilita que o candidato possa participar em mais de um. Os seguintes passos fazem parte da jornada do candidato:

1º passo: escolher o bloco temático;

2º passo: escolher os cargos;

3º passo: ordenar preferência entre os cargos;

4º passo: ordenar preferência das especialidades.

Realmente, quando ele estipula inovação para atratividade de pessoal e consegue dinamizar inclusive na escolha dos cargos a participar, o edital explora competitividade na seleção de pessoal em serviços públicos, assim atratividade de candidatos, significância de órgãos e relevância em caráter nacional na prestação de serviços públicos, onde em algumas especialidades há o curso de formação específico e preparatório para o candidato aprovado.

O Concurso Público Nacional Unificado tem em seu objetivo ser um modelo inovador na seleção de pessoas para provimento de cargos mediante provas em todo

território nacional, mas essencialmente pela igualdade democrática de oportunidades, acessibilidade e padronização dos procedimentos internos, mensuração de competências e de avaliação de desempenho de candidatos. (BRASIL, 2023)

A teoria da inovação sucinta que o modelo de inovação está no provimento em ver um projeto como o CPNU uma oportunidade de medida para com a celebração de processo contratual de servidores, pela diferenciação na quantidade e seletividade de indivíduos ao passo que acelera o ritmo de contratações quando unifica o processo e torna acessível outras oportunidades através da inferência da seleção do cargo disponível, mas com a aplicabilidade da seleção de pessoas, o direcionamento aos devidos órgãos, adequação de candidatos posteriormente pelo curso formacional e pela inovação processual que o certame traz ao setor público e também à inovação de em seleção de pessoas.

Na comparabilidade com o outro CPNU da Magistratura, não só a exclusividade para com o cargo que o candidato seleciona concorre, mas também no cadastro reserva tem diferenciação categoricamente, ao passo que em demais cargos que o candidato se inscreve precisa realizar um novo exame, não sendo possível a participação na mesma esfera da administração pública direta. No CPNU do MGI, o candidato tem uma inovação em caráter de trazer inovação para a aproximação com a sociedade, carreira pública e revitalização da cultura de trabalho dos servidores públicos, onde a estratégia de aprovar candidatos mesmo no local de prova diferente da vaga divulgada, torna-se uma possibilidade e oportunidade para quem conta com poucos recursos para ter que fazer uma viagem para realizar o exame e, ainda mais, talvez o curso formacional.

Pode-se trazer na discussão do CPNU a relevância em caráter nacional se esse modelo de concurso pode ser implementado na iniciativa privada com empresas de áreas, portes, atuações, cenários e exigências de requisitos similares ao redigido. Embora a atuação do órgão MGI seja de pesquisa e implantação da inovação na administração pública, o Governo Federal consegue suprir uma demanda razoável da requisição de cargos vagos conforme o período de não abertura de novos concursos, assim, a estratégia de querer manter o alto padrão de trabalho na esfera pública ou aperfeiçoar essa mesma dinâmica de prestação de serviços, a inovação de um certame como se cabe a uma atenção satisfatória na medida que consegue ser planejada, montada e implementada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, as principais argumentações que a pesquisa sobre inovação do Concurso Público Nacional Unificado do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços públicos, aponta que há geração de inovação para a seleção, competitividade entre candidatos, suficiência de pedidos dos órgãos aderentes, posicionamento claro do próprio Governo Federal pela escolha do processo seletivo unificado dessa natureza e entendimento que conseguirá suprir sua demanda de maneira razoável com a demanda inicial.

Ademais, a conclusão do oferecimento deste tipo de edital é que seja pela redução de custos na realização de outros certames, melhor posicionamento sobre como cada pasta pode se beneficiar com recém-aprovados, encontra-se informações sucintas sobre a temática e indicação que pode ser melhor desenvolvida. O edital, mesmo com exploração gradativa de órgãos estratégicos e coleta de candidatos de todas as áreas do Brasil para um acesso democrático, poderia ser realizado com novas fases na seletividade do cadastro do banco reserva de candidatos, ao ponto que seja mais bem direcionado a gestão de pessoal dos serviços públicos oferecidos.

Na natureza sobre outros trabalhos similares, há poucas informações publicadas ou submetidas na academia e carece ainda de pesquisa elementos essenciais sobre as condições dos participantes, a preparação para o exame institucional do concurso, as políticas dialogadas entre os órgãos para que atendam suas necessidades e de mercado, a confiança que o MGI gera para a prestação e qualidade do gasto público ao realizar um investimento dessa magnitude oportunizando uma inovação na área de recursos humanos, e também o oferecimento que a medida concluído pode ser replicada em outros momentos no futuro.

Identificou-se um potencial de reciclagem sobre os servidores através da contratação de candidatos de outras regiões para o fortalecimento e possibilidade de incrementar uma nova cultura de transformação digital, tecnológica e inovativa na carreira pública. Esta reciclagem evidencia-se no momento que o candidato pode escolher outra área que tenha sido aprovado e compartilhar de suas experiências e realizar troca de networking intelectual.

Também se conclui que quando o certame realiza seleção de candidatos mais qualificados em áreas sugestivas oferece inovação e a estratégia de efetividade na entrega de processos, serviços, controles internos e eficiência do serviço público

com candidatos na profissionalização dos serviços públicos, ao ponto que oferece maior remuneração e uma carreira como oportunidade para desenvolvimento humano, pessoal e profissional.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, Alberto Luiz; DE MOURA ALBERTIN, Rosa Maria. Transformação digital: gerando valor para o "novo futuro". **GV-Executivos**, v. 20, n. 1, p. 26-29, 2021. Disponível em: <https://hml-bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/download/83455/79218> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BARBOSA, José Geraldo Pereira; DE CARVALHO, Patrícia Oliveira. Determinantes da adoção de inovação no setor público: estudo de caso na Susep. **Revista do Serviço Público**, v. 73, n. 1, p. 55-85, 2022. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4527> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Tire suas dúvidas sobre o Concurso Nacional Unificado. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGISP. **Agência Gov**. 2023. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202309/tire-suas-duvidas-sobre-o-concurso-nacional-unificado> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Esther Dweck: Com a nova Carteira, vamos poder atender melhor o cidadão. Outubro de 2023. In: Esther Dweck. **Governo Federal**. Disponível em: <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/esther-dweck-com-a-nova-carteira-vamos-poder-atender-melhor-o-cidadao> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Concurso Nacional Unificado ofertará 6.590 vagas no Governo Federal. **Governo Federal**. 29 de setembro de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/concurso-nacional-unificado-ofertara-6-590-vagas-no-governo-federal> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Adesões à rede nacional de Governo Digital. **Governo Federal**. Brasília-DF, Brasil. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/transformacao-digital/adesoes-a-rede-nacional-de-governo-digital> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. **Câmara dos Deputados**, Brasília-DF, 2001. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Enem dos concursos: Bloco de níveis médio e técnico oferece 692 vagas.

Agência Gov. 2024. Disponível em:

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/enem-dos-concursos-bloco-de-niveis-medio-e-tecnico-oferece-692-vagas> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Edital do Concurso Público Nacional Unificado será publicado nesta quarta-feira 10. **Agência Gov.** 2024. Brasília-DF. Disponível em:

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/edital-do-concurso-publico-nacional-unificado-sera-publicado-nesta-quarta-feira-10> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRASIL. Concurso Público Nacional Unificado. **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos** – MGISP. 2024 Disponível em:

<https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle. Lua Nova: **Revista de cultura e política**, p. 49-95, 1998.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-64451998000300004> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

CALDEIRA, Luiz Fernando Sampaio; VILARINHO, Lúcia Regina Goulart. Estatuto do concurso público fluminense: Uma avaliação de concurreiros e gestores públicos: Statute of the fluminense public tender: An evaluation of concurreiros and public managers. **Examen: Política, Gestão e Avaliação da Educação**, v. 4, n. 4, 2020.

Disponível em: <https://examen.emnuvens.com.br/rev/article/view/126/65> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

CARVALHO, João Francisco Sarno; RODRIGUES, Rita Lauane Alves. A gestão de pessoas no serviço público. **Interação-Revista de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 22, n. 1, p. 16-42, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33836/interacao.v22i1.288> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O capital humano das organizações. - 3. reimp. São Paulo: **Atlas**, 2006.

CRAIDE, S. Saiba como será o concurso unificado para o serviço público federal.

Agência Brasil. 03 de setembro de 2023. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-09/saiba-como-sera-o-concurso-unificado-para-o-servico-publico-federal> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

CRUZ, Paula Rodrigues Doria da et al. Preditores do comprometimento organizacional ao longo do tempo: o papel da propensão ao vínculo e da avaliação das políticas e práticas de gestão de pessoas. 2023. **UFBA.** Disponível em:

<https://repositoriohml.ufba.br/handle/ri/38521> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

CUNHA, Alexandre dos Santos; CAMPOS, André Gambier. Perfil dos candidatos aprovados no primeiro concurso público nacional unificado da magistratura de trabalho. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**, 2020. Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9899> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

2024. Dissertação de Pós-graduação em Doutorado, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

DE CARVALHO, Arlinda Barboza Rua Bresser. Desafios da inovação na gestão pública brasileira. **Revista Eletrônica Ciência & Tecnologia Futura**, v. 1, n. 2, 2021. Disponível em: <https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revista-eletronica-ciencia-tecno/article/view/108/100> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

DE OLIVEIRA, Eliane Q. et al. Produtividade de alface e rúcula, em sistema consorciado, sob adubação orgânica e mineral. **Horticultura Brasileira**, v. 28, p. 36-40, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-05362010000100007> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

DE OLIVEIRA MENON, Isabela; DE SOUZA COELHO, Fernando. SOCIAL Management as a field of knowledge in brazil: An investigation of its scientific production by the modeling of social networks (2005-2015)/Gestão social como campo do saber no brasil: Uma investigação de sua produção científica pela modelagem de redes sociais (2005-2015)/La gestión social como un campo de conocimientos en brasil: Una investigación de su producción científica por el modelado de redes sociales (2005-2015). **Cadernos de Gestão Pública e Cidadania**, v. 24, n. 79, p. NA-NA, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.12660/cgpc.v24n79.79851> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

DE SOUZA COELHO, Fernando; DE OLIVEIRA MENON, Isabela. A quantas anda a gestão de recursos humanos no setor público brasileiro? Um ensaio a partir das (dis) funções do processo de recrutamento e seleção—os concursos públicos. **Revista do Serviço Público**, v. 69, p. 151-180, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.21874/rsp.v69i0.3497> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

FISCHER, André Luiz. Um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas. **Gente**. 2002. Disponível em: <http://ria.ufrn.br:8080/handle/123456789/1767> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

FONTAINHA, Fernando de Castro et al. Processos seletivos para a contratação de servidores públicos: Brasil, o país dos concursos? **FGV**. 2014. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/fffcea29-c716-4e65-a01d-d15e5748afbf> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

GOMIDE, Alexandre; PEREIRA, Ana Karine; MACHADO, Raphael. Reformas administrativas e a qualidade da burocracia no Brasil e nos Estados Unidos. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10974> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024. Capítulo de Livro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

GOMIDE, Alexandre; DA SILVA LINS, Rafael; MACHADO, Raphael Amorim. Burocracia e desempenho da administração pública: Em busca de teorias e evidências para reformas administrativas em países em desenvolvimento. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, v. 26, n. 84, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.12660/cgpc.v26n84.83067> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

LIMA, Dagomar Henriques; VARGAS, Eduardo Raupp de. Estudos internacionais sobre inovação no setor público: como a teoria da inovação em serviços pode contribuir? **Revista de Administração Pública**, v. 46, p. 385-401, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122012000200003> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

LOPES, Thiago de Castro. Recrutamento e seleção dos diretores regionais da SEDESE por meio do programa Transforma Minas: uma análise sobre a profissionalização. **Fundação João Pinheiro**. 2022. Disponível em: <http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/mono/2916> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024. Trabalho de Conclusão de Graduação em Administração Pública, Fundação João Pinheiro, Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho.

LOPEZ, Felix Garcia; PALOTTI, Pedro; GOMIDE, Alexandre. Patronagem e profissionalização da burocracia: o que nos dizem os estados brasileiros? **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12026> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024. Capítulo de Livro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

MARTINS, Jaime. Recursos Humanos. **UALG**. Disponível em: <http://w3.ualg.pt/~jmartins/gestao/Final.pdf> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

MORALES, Paula Dora Aostri; CÂNDIDO, Ana Clara. Boas práticas de aprendizagem organizacional para estímulo à inovação na Polícia Federal. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 17, p. 1-26, 2021. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1402> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

MORALES, Paula Dora Aostri. Inovação na Polícia Federal: criatividade e liderança para estímulo ao ambiente de inovação. **Revista Brasileira de Ciências Policiais**, v. 14, n. 11, p. 253-287, 2023. Disponível em: Acessado em: 28 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.47975/digital.law.vol.2.n.1.especial> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

PRUX, Paula Raymundo et al. Seleção de lideranças no serviço público pela matriz de competência: O guia de seleção de lideranças no serviço público e a experiência da internalização prática do qualifica RS e do transforma Minas. **Revista Estudos de Planejamento**, n. 20, 2023. Disponível em: <https://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/estudos-planejamento/article/view/4503> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

RIZARDI, Bruno Martins et al. Caminhos da Inovação no Setor Público. **Escola Nacional de Administração Pública**, 2022, 392p. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7420> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

ROCHA, Alessandro Roberto; GONÇALVES, Wellington. Influência de fatores intrínsecos e extrínsecos na satisfação de servidores públicos em uma instituição de ensino superior federal. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 38, n. 1, 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.21573/vol38n12022.110703> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

SANTOS, Anderson Vieira; FONSECA, Platini Gomes. Transformação digital no serviço público brasileiro: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Formadores**, v. 15, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.25194/rf.v15i1.1535> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

VARELLA, SERGIO Ramalho Dantas; MEDEIROS, Jefferson BS de; SILVA JUNIOR, Mauro Tomaz. O desenvolvimento da teoria da inovação schumpeteriana. **XXXII ENEGEP**, Bento Gonçalves, RS, 2012. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/enegep2012_TN_STO_164_954_21021.pdf Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.

VARELA, Felipe Wildi. Governo aberto sob a perspectiva da lei de acesso à informação para uma governança sustentável. 2017. Tese de Doutorado. **Universidade Do Vale Do Itajaí**. Disponível em: https://www.univali.br/Lists/TrabalhosMestrado/Attachments/2140/Dissertacao%20Governo%20Abert%20o_FELIPE_WILDI_VARELA.pdf Acessado em: 28 de fevereiro de 2024. Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.

VARGAS, Tiago Corrêa et al. Gestão de Pessoas por Competência no Setor Público. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 2, p. 804-813, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i2.878> Acessado em: 28 de fevereiro de 2024.